

XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDAGI INVESTITSIYA RISKLARINI MINIMALLASHTIRISH

Hazratqulov Shahboz Boboqul o'gli

mustaqil tadqiqotchi

Qarshi davlat universiteti

E-mail: shahbozhazratqulov@gmail.com

ORCID:0009-0006-5600-6251

Annotatsiya. Maqola case-study metodi asosida xizmat ko'rsatish sohasidagi investitsiya risklarini minimallashtirish masalalari o'rganilgan. Investitsiya loyihasining sezgirlik darajasi, loyiha natijalarning ishonchliligi va ular bilan bog'liq bo'lgan risklarni aniqlash metodlari tadqiq etilgan. Shuningdek investitsiya risklarini minimallashtirishga oid taklif va tavsiyalar shakllantirilgan.

Kalit so'zlar: case-study, global iqtisodiyot, Iqtisodiy risk, Risk boshqaruv tizimi, ko'plab investitsiyalarni jalb qilish, Rezervatsiya

МИНИМИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ В СФЕРЕ УСЛУГ

Хазраткулов Шахбоз Бобокул оглы

независимый исследователь

Каришинский государственный

университет

E-mail: shahbozhazratqulov@gmail.com

ORCID:0009-0006-5600-6251

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы минимизации инвестиционных рисков в сфере услуг на основе метода case-study. Изучены чувствительность инвестиционного проекта, надежность результатов проекта, а также исследованы методы определения связанных с ними рисков. Сформулированы предложения и рекомендации по минимизации инвестиционных рисков.

Ключевые слова. тематическое исследование, глобальная экономика, экономический риск, система управления рисками, множественное инвестирование, резервирование

CASE STUDY: ANALYSIS ON MINIMIZING INVESTMENT RISKS IN THE SERVICE SECTOR

Hazratkulov Shahboz Boboqul ogli

Independent Researcher

Karshi State University

E-mail: shahbojazrattyaulov@gmail.tsum

ORCID:0009-0006-5600-6251

Abstract. The article examines the issues of minimizing investment risks in the service sector based on the case-study method. The sensitivity of the investment project, the reliability of the project results are studied, and the methods for determining the risks associated with them are investigated. Proposals and recommendations for minimizing investment risks are formulated.

Keywords: case-study, global economy, Economic risk, Risk management system,
“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali **1-son 2025-yil** **313**

attracting large investments, Reservation

Kirish

Xizmat ko'rsatish sohasi global iqtisodiyotning muhim segmentlaridan biri bo'lib, u ko'plab investitsiyalarni jalb qiladi. Biroq ushbu sohada investitsiya qilishda turli xil risklar mavjud bo'lib, ularni oldindan tahlil qilish va minimallashtirish katta ahamiyat kasb etadi. Bu metodning nomi inglizcha “case-study” so'zlaridan olingan. Bunda “case” – yashik, quti, gilof, jild, “study” – o'rganish, tadqiq qilish, ilm bilan shug'ullanish, o'quv fani, saboq olish, o'qish ma'nolarini bildiradi. Bu metod haqida inglizcha aytiladigan “case – true life”, ya'ni “keys – haqiqiy hayot” iborasiga ko'ra keys – real hayotning «bir parchasidir». Shunga ko'ra bu metodni “amaliy holatlarni o'qitish metodi” deb ham ataladi. Case study ta'lim metodini turli holatlarni o'rganishda qo'llash – hayotdan olingan odatdagi vaziyatlarni o'rganishni tashkil etish yoki sun'iy yaratilgan vaziyatlarga asoslangan holda ta'lim oluvchilardan tegishli muammolarning maqsadga muvofiq yechimlarini izlashni talab qilishga qaratilgan ta'lim jarayonidan iborat. O'zbekiston xizmat ko'rsatish sektori rivojlanayotgan bozor sifatida ko'plab investitsiya imkoniyatlariga ega. Shu bilan birga investitsiya risklarini kamaytirish va O'zbekiston hukumati turizmni rivojlantirishga katta e'tibor qaratmoqda, lekin investorlar infratuzilma, soliq rejimi va marketing strategiyalariga bog'liq muammolarga duch kelishadi.

Adabiyotlar sharhi

O'zbekistonlik iqtisodchi olim Sh.I.Mustafakulov fikriga ko'ra, mamlakatning investitsion jozibadorligi – hududga sarmoyaning kirib kelishini belgilovchi va investitsiya faolligi bilan baholanadigan obyektiv iqtisodiy, ijtimoiy va tabiiy belgilar, vositalar, imkoniyatlar va cheklovlarning yig'indisidir. Tadqiqotchi mamlakatning investitsion faolligini sarmoyaning kirib kelish intensivligi sifatida ko'rib chiqish mumkin, deb ta'kidlagan. Iqtisodchi olimlar Bruno R. va Kampos N. “Mamlakat hududlariga investitsiyalarni jalb qilish biznesni rivojlantirishni va har tomonlama rag'batlantirishni endi shubha ostiga olmasdan; bozor tamoyillari va eng zamonaviy texnologiyalarni joriy etish sohalarida ilg'or tajribalarni o'zlashtirishni ta'minlaydi va zarur infratuzilmani yaratishga yordam beradi” degan fikrni ilgari suradi.

Tahlil va natijalar

Bugungi kunda case-study metodi asosida xizmat ko'rsatish sohasidagi investitsiya risklarini minimallashtirishda investitsion risk investitsiyalar va ulardan olinishi mumkin bo'lgan daromadlarni yo'qotish (mahrum bo'lish) ehtimolini baholaydi. Risk – ehtimoliy hamda sifat xususiyatiga ega. “Ekspert RA” agentligi ekspertlari mintaqaga nisbatan riskning quyidagi ko'rinishlarini ajratadi:

1. Iqtisodiy risk. Sanoat, qishloq xo'jaligi va savdo-sotiq rivojlanishining dinamik ko'rsatkichlari hamda asosiy fondlarning eskirishi va zarar ko'rib ishlayotgan korxonalar ulushi orqali mintaqada biznesning rivojlanish tendensiyalarini aks ettiradi.

2. Moliyaviy risk. Mintaqaviy byudjetlarning holatini va mintaqadagi korxonalar faoliyatining jami moliyaviy natijalarini aks ettiradi.

3. Ijtimoiy risk. Ishsizlik darajasini, yashash minimumidan past miqdordagi daromadga ega aholi ulushini hamda subyektning etnik xususiyatlarini ifodalovchi ko'rsatkichlar asosida baholanadigan ijtimoiy keskinlik darajasi bilan tavsiflanadi.

4. Jinoyatchilikka oid risk. Jinoyatchilikning og'irligi darajasini hisobga olgan holdagi jinoyatchilikning darajasiga, iqtisodiy yo'nalishga xos bo'lgan va noqonuniy ravishdagi giyohvandik moddalarining savdosiga aloqador bo'lgan jinoyatlarning miqdoriga bog'liq bo'ladi.

5. Ekologik risk. Atrof-muhit ifloslanish darajasining integral darajasi sifatida hisob-kitob qilanadi.

6. Boshqaruvga oid risk. Mintaqaviy hokimiyat barqarorligi va aholining siyosiy

qutblanishiga bog‘liq bo‘ladi.

Hozirgi vaqtda eng samarali usul – bu risklarni tahlil qilishning kompleks yondashuvi. Bir tomondan ushbu yondashuv loyihaning mumkin bo‘lgan natijalari to‘g‘risida to‘liqroq tasavvurga ega bo‘lishga imkon beradi, ya‘ni investorni kutayotgan barcha ijobiy va salbiy syurprizlar to‘g‘risida, boshqa tomondan, hatarlarni tahlil qilish uchun matematik (ehtimollik va statistik) usullardan keng foydalanishga imkon beradi

Shuni qayd qilish lozimki, investitsion rihs investitsion jozibadorlikka ta‘sir ko‘rsatadi, bunda investitsion jozibadorlik qandaydir darajada investitsion risk darajasining o‘zgarishiga ta‘sir ko‘rsatadi, bundan ushbu ko‘rsatkichlar o‘rtasida o‘zaro bog‘liqlik mavjudligini ko‘rish mumkin. Shundan kelib chiqqan holda, mintaqalar va hududlar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining asosiy yo‘nalishi va sur‘atlariga va ular investitsiyaviy jozibadorligining ta‘sirini tahlil qilish hududlarni rivojlanishidagi farq va disproporsiya sabablari va omillarini aniqlash imkonini beradi.

Investitsiya loyihasining sezgirligini o‘rganish hulosalari loyiha natijalarini tahlil qilishda olingan natijalarning ishonchliligi darajasini aks ettiradi. Agar ular ishonchsiz bo‘lsa, tahlilchi quyidagi variantlardan birini bajarishga majbur bo‘ladi:

- noaniqligi natijaning buzilishida eng muhim bo‘lgan parametrlarni aniqlashtirish;
- javob sezgirligini pasaytirish maqsadida dastlabki ma‘lumotlarga ishlov berish usullarini o‘zgartirish;
- loyiha riskini tahlil qilishning matematik modelini o‘zgartirish;
- loyiha risklarini miqdoriy tahlilini o‘tkazishdan bosh tortish. Xizmat ko‘rsatish sohasidagi investitsiya risklarini minimallashtirishda barcha risklarni boshqarish tizimini va moliyaviy risklar barqarorligini ta‘minlash kerak.

1-chizma.

Risk boshqaruv tizimi*

* Muallif tomonidan tuzilgan.

Xizmat ko‘rsatish sohasidagi investitsiya risklarini minimallashtirishda barcha risklarni boshqarish monitoring qilinishi kerak, bu odatda ichki audit tomonidan amalga oshiriladi. Shu tarzda siz risklarni boshqarish va ishlatilgan barcha vositalarni boshqarish va sifatini hamda funkcionalligini ta‘minlashingiz mumkin. Shu bilan birga, barcha tegishli ma‘lumotlar o‘z vaqtida mas‘ul shaxsga etkazilishi mumkin bo‘lgan riskli aloqa ham bo‘lishi kerak. Bu kompaniyaning risklari to‘g‘risida xabardorlikni oshiradi.

Xizmat ko‘rsatish sohasidagi investitsiya risklarini minimallashtirishda asosan quydagi risk instrumentlerini to‘liq mazmunini yoritish kerak bo‘ladi:

- Rezervatsiya – o‘tkazish mumkin bo‘lmagan riskni boshqarish;

- Sugʻurta – riskning namoyon boʻlishidan kelib chiqqan holda moddiy zararni qoplash imkoniyati;
- Xedjlash – narx riskini bir kompaniyadan boshqasiga oʻtkazish;
- Taqsimlash – bitim qatnashchilari oʻrtasida riskni taqsimlash;
- Diversifikatsiya – investitsiyalar yoki majburiyatlarni taqsimlash yoʻli bilan umumiy riskini kamaytirish;
- Minimallashtirish – portfelning sof qiymatidagi tebranishlarni minimallashtirish maqsadida aktiv va passivlar balansini saqlash.

Xizmat koʻrsatish sohasi uchun biznes-rejalarning mukammal ishlanganligi uning har bir boʻlimi boʻyicha investitsion risklarning toʻliq hisobga olinganligida, ishlab chiqariladigan mahsulotlarni sotish strategiyasining toʻgʻri tanlanganligida, investitsion loyihaning samaradorligiga taʼsir qiluvchi har bir asosiy omilning taʼsir mexanizmining inobatga olinganligida namoyon boʻladi. Biznes-rejada mahsulot sotiladigan bozor chuqur tahlil qilingan boʻlishi lozim, chunki sanoati rivojlangan mamlakatlarda tovarlarning taqchilligi mavjud emas, balki tovarlarni sotish muammosi mavjud. Shu sababli mazkur mamlakatlarda investitsion loyihalar boʻyicha tuzilgan biznes-rejalarda asosiy eʼtibor mahsulot sotiladigan bozorlarni oʻrganishga qaratiladi.

Bozor riski tahlili uchun quyidagi multiplikatorlardan foydalaniladi:

- narx/balans foydasi multiplikatori;
- narx/sof foydasi multiplikatori;
- narx/joriy pul oqimi multiplikatori;
- narx/sof pul oqimi multiplikatori;
- narx/yalpi tushum multiplikatori;
- narx/haqiqiy tushum multiplikatori;
- bitta aksionerning narxi;
- mumkin boʻladigan dividendlarni kapitallashtirish;
- narx/moddiy aktivlar balans qiymatining multiplikatori;
- narx/xususiy kapital multiplikatori.

Xulosa

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, riskni xizmat koʻrsatish sohasida taqsimlanishi uchun konseptual sifatli modeldan foydalanish tavsiya etiladi. Model standart metodlarga asoslangan. Uning asosini “Extimollar va qarorlar” daraxti tashkil qilib, qarorlarning ketma-ketligini aniqlash uchun foydalidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bruno, R.L.; Campos, N.F. Reexamining the Conditional Effect of Foreign Direct Investment; IZA Discussion Paper No. 7458; Institute for the Study of Labor: Bonn, Germany, 2013. Available online at: <https://ssrn.com/abstract=2287068>. (accessed on 24 September 2019)
2. Асаул А.Н. Инвестиционная привлекательность региона / А.Н. Асаул, Н.И. Пасяда; под ред. засл. строителя РФ, д-ра экон. наук, проф. А.Н. Асаула. – СПб. СПбГАСУ. – 2008. – 120 с.
3. Mustafakulov Sh.I. Investitsion muhit jozibadorligi: ilmiy-amaliy qoʻllanma. – Toshkent. Baktriya press, 2017. – 42-b.
4. Щербина О.Ю., Щербина О. Разработка модели инвестиционной привлекательности региона России на примере СФО // Финансовый бизнес. – 2022. – № 3 (225). – С. 74-77.
5. Козлова А.В., Ершов Н.А. Проблемы повышения инвестиционной привлекательности региона на примере Свердловской области // Наука через призму времени. – 2019. – № 6 (27). – С. 75-77.

6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 1-maydagi PQ-4702-sonli “Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishni reyting baholash tizimini joriy etish to‘g‘risida”gi qarori. – <https://lex.uz/docs/4803531>

7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-aprel-dagi PQ-4300-sonli “Respublika iqtisodiyotiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri xo-rijiy investitsiyalarni jalb qilish mexanizmlarini yanada takomillash-tirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” qarori. – <https://lex.uz/docs/4312752>